

“Tres claves para el EEES: Evaluación por competencias, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e Internacionalización de la Enseñanza Superior.”

M. J. Agudo-Martínez.
P. Titular de Universidad. ETSA Sevilla.

Tema: Calidad de la Docencia Universitaria.

Resumen.

Con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que plantea la equiparación de los diferentes modelos de Educación Superior en Europa, lo que ha supuesto una revisión metodológica que requiere un cambio de cultura institucional a fin de que se promueva un aprendizaje centrado en el alumno. Se plantea así una enseñanza basada en competencias profesionales que persigue responder a las demandas de la Sociedad del Conocimiento, si bien con una propuesta de formación permanente. En este sentido, se busca, además de las competencias específicas de cada materia, el desarrollo de competencias genéricas tales como pensamiento crítico, trabajo en equipo o solución de problemas, entre otras. Así, y dado que el objetivo último es enseñar a aprender, el docente se convierte en catalizador del aprendizaje de sus alumnos, a partir de la puesta en práctica de metodologías activas y colaborativas, con una revisión profunda del papel tradicional de la evaluación y con el auxilio incondicional de la práctica docente del *blended learning*, es decir, una doble docencia simultáneamente presencial y *online*, lo que supone la incorporación creciente e imparable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la docencia universitaria. A todo lo anterior se suman nuevas propuestas como el *Virtual Design Studio*, que para el caso concreto de la docencia en asignaturas gráficas se plantea como una auténtica y revolucionaria propuesta de internacionalización real del conocimiento en la enseñanza superior.

Abstract.

With the European space of higher education (EEES), which raises the comparability of different models of higher education in Europe, which has been a methodological revision requiring a change in institutional culture to promote a learner-centered learning. Thus arises a skills-based teaching which aims to respond to the demands of the knowledge society, albeit with a proposal for a permanent training. In this sense, seeks, in addition to the specific competences of each subject, the development of generic skills such as critical thinking, work in equipment or troubleshooting, among others. Thus, and since the objective last is teaching to learn, the teacher becomes catalyst for the learning of their students, from the implementation of methodologies active and collaborative, with a thorough review of the traditional role of the assessment and with the teaching of the blended learning practice unconditional aid, i.e., a double at the same time face-to-face teaching and onlinewhich represents the growing and unstoppable incorporation of Information and Communication Technologies (ICT) to university teaching. In addition to the above new proposals such as the *Virtual Design Studio*, posed for the specific case of the graphic subjects teaching as an authentic and proposed revolutionary real internationalization of knowledge in higher education.

1. La evaluación por competencias en el EEES.

La importancia creciente de los medios de comunicación en un mundo globalizado suponen un mayor acceso a la información y una mejora de la calidad de vida de las sociedades en red, lo que se traduce en un nuevo potencial de transformación de la realidad, sobre todo y muy especialmente porque se posibilita el desarrollo de la capacidad crítica a partir de la comunicación entre individuos. Esto justifica que cualquier planteamiento docente que persiga ser realista, incluido el conjunto de la educación superior¹, debe estar especialmente atento a los problemas y necesidades de la sociedad. En ese sentido, el EEES ha supuesto una revisión profunda de aspectos metodológicos² y organizativos³, con especial atención a la planificación, las herramientas y la evaluación, y todo ello con un deseo de adaptar el nuevo rol docente a los nuevos tiempos. De esta forma, el EEES supone la necesidad de una completa planificación de asuntos tan relevantes como la evaluación, concebida a partir de unos objetivos claros y realistas basados no sólo en conocimientos, sino también en habilidades y actitudes. Este es el principal motivo por el cual en los programas docentes de las asignaturas se deben relacionar objetivos de partida con criterios de evaluación de adquisición de competencias. Así, con una nueva propuesta de estudiantes cada vez más autónomos, se plantea una docencia centrada en el aprendizaje del alumno y orientada hacia la profesionalización⁴ del mismo, lo que justifica la puesta en escena de las imprescindibles competencias transversales, las cuales aparecen como complemento de las competencias específicas de cada materia como forma de garantizar la formación integral del individuo.

Por otro lado, la evaluación, pieza clave del cambio, es entendida como una estrategia más de aprendizaje, ya que, y como aspecto novedoso, en ella puede participar también el alumnado, a partir de variantes como la autoevaluación de los diferentes grupos de alumnos y la coevaluación entre grupos. Se trata, en definitiva y en todos los casos, de una evaluación continua que tiene lugar antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje para una asignatura concreta. Por otro lado y desde un punto de vista puramente metodológico, el aprendizaje colaborativo implica siempre una participación activa del alumnado dentro de los respectivos grupos de trabajo, si bien buscando siempre el potenciar la interdependencia del equipo de trabajo. En este sentido, las guías docentes de las asignaturas⁵ concretan las distintas actividades de aprendizaje, entre las cuales juegan un papel de primer

¹ González C. El aprendizaje y el conocimiento académico sobre la enseñanza como claves para mejorar la docencia universitaria. *Calidad en la educación*. 2010(33):123-46

² Hurones C. Cómo freír un huevo. la innovación didáctica al servicio de la docencia universitaria. *Entelequia: revista interdisciplinar*. 2009(10):239-52

³ Zabalza Beraza MA. El papel de los departamentos universitarios en la mejora de la calidad de la docencia. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*. 2000(38):47-66

⁴ Fernández Sierra J. Evaluación de la docencia y aprendizaje profesional: Análisis de una experiencia universitaria. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*. 1999(34):87-98

⁵ García Cabrera L, Ortega Tudela JM, Peña Hita, María de los Angeles, Ruano Ruano I, Ortiz Colón A. La calidad en la docencia virtual: La importancia de la guía de estudio. *Pixel-Bit: Revista de medios y educación*. 2010(37):77-92

orden las ya mencionadas evaluaciones formativas, la autoevaluación y la coevaluación, además de la evaluación tradicional realizada por el profesor. Se trata de una propuesta integral de evaluación que no sólo informa sobre el proceso de aprendizaje⁶ al proporciona retroalimentación positiva⁷, sino que verifica además la adquisición final de competencias planteadas en los objetivos del programa de la asignatura. Así, la metodología del PBL contempla procedimientos de evaluación alternativos acordes o coherentes con la mejora del aprendizaje y la reflexión crítica, cuestiones ambas estrechamente unidas a una enseñanza universitaria de calidad⁸.

Se trata, por ello, de un nuevo enfoque de evaluación, referido al grado de logro o adquisición de competencias que deben aparecer en los programas de las asignaturas, frente a la mera evaluación de conocimientos de la docencia tradicional. Este cambio de enfoque de los procesos evaluativos aparece además como una de las claves de la innovación en el aprendizaje por competencias que tiene en cuenta las inteligencias múltiples y que busca la formación integral de los individuos en la enseñanza superior. La evaluación se convierte así en una oportunidad de aprendizaje y por ello obliga a que participen en ella nuevos agentes tradicionalmente ajenos a la misma, si bien con el apoyo de rúbricas o escalas de evaluación, necesarias éstas últimas para posibilitar retroalimentación o *feed-back*, además de sugerir mejoras que posibiliten una verdadera autorregulación del aprendizaje del alumnado a partir de portafolios, ilustrativos éstos últimos de las evidencias de aprendizaje, los cuales pueden llevar implícitos otros recursos como la elaboración de mapas conceptuales (fig.1).

Fig. 1. Mapa conceptual de Análisis Espacial. Autoría propia.

⁶ Cantón Mayo I, Valle RE, Arias Gago AR. Calidad de la docencia universitaria: Procesos clave. *Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación*. 2008(26):121-59

⁷ Tarabay Yunes F. El contexto afectivo de la comunicación docente en el aula universitaria. *Compendium: revista de investigación científica*. 2010(24):41-60

⁸ Escalante Malavé SH. La educación universitaria en el marco de la productividad. *Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis*. 2012(2):61-8

2. El papel de las TIC en un mundo globalizado.

Otro aspecto esencial es el capítulo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) asociadas a estrategias y recursos docentes en entornos de aprendizaje surgidos con la nueva cultura digital que ha hecho su aparición en las aulas universitarias. La educación superior se ve así enriquecida con diferentes propuestas de interacción virtual que surgen como una ampliación de los escenarios tradicionales de aprendizaje y que suponen no sólo el respeto a la diversidad cultural sino también la adaptación a una nueva sociedad del conocimiento globalizada y cada vez más compleja, en la que es fundamental no sólo el criterio de selección de información, sino la adecuación permanente a situaciones cambiantes. Por otro lado, las diferentes herramientas web plantean posibilidades impredecibles de aprendizaje personal, así como el desarrollo de habilidades sociales que se traducen en la posibilidad de compartir experiencias, materiales y recursos en comunidades de aprendizaje y redes sociales. En este sentido, las nuevas tecnologías y el software infográfico (fig.2) vienen a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto en cuanto promueven la motivación del alumnado además de su participación activa, lo que se traduce en una auténtica innovación pedagógica de contenidos, estrategias y tareas que va unida a un uso casi obligado de las TIC y que fomenta aprendizajes significativos cada vez más autónomos.

Fig. 2. Trabajo de alumnos. LAE_curso 2013-14.

Por otro lado la elaboración de los propios materiales didácticos se lleva a cabo con la ayuda de las TIC, que muy posiblemente aún no han sido aprovechadas al ciento por ciento de sus posibilidades reales en lo que se refiere a la creación de materiales curriculares. Esto se justifica en parte por una real falta de capacitación del profesorado universitario en el manejo de las nuevas herramientas, lo que supone que éstas últimas sean en numerosos casos infrautilizadas o no lleguen ni siquiera a integrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este punto, la necesidad de una formación permanente del profesorado, unida a la internacionalización de la docencia y la investigación, son otras de las claves o pilares sobre los que se fundamenta el éxito del EEES y la Convergencia Europea. De ahí la importancia de la formación continua y el desarrollo de habilidades del profesorado universitario en relación con las TIC en aras de la consecución de la incorporación de las mismas en los modelos educativos *E-Learning* que tienen lugar en los diferentes contextos de enseñanza superior. Ni que decir tiene que dicha formación adquiere una especial relevancia cuando está referida a la asistencia para la elaboración de materiales curriculares, los cuales juegan un papel de primer orden en una docencia de calidad en la enseñanza de cualquier materia.

3. La Internacionalización⁹ de la Enseñanza Superior.

Por otro lado, las TIC son además favorecedoras de nuevas propuestas de enseñanza basadas en la comunicación tanto sincrónica como asincrónica, es decir, en una coincidencia temporal no espacial, lo que se traduce en la colaboración real, y en algunos casos además interdisciplinar¹⁰, de diferentes centros de enseñanza ubicados en cualquier lugar del planeta. Se trata de un nuevo planteamiento especialmente enriquecedor que nos acerca además a un potencial de experiencias, culturas y contextos, que favorecen de forma notoria la interacción entre usuarios, en este caso tanto profesores como alumnos, a la vez que fomentan nuevos entornos significativos de aprendizaje mucho más versátiles que los convencionales. Todo ello se traduce en un potencial de nuevas propuestas de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo entre alumnado perteneciente a distintos contextos geográficos. Así, por ejemplo, el *Virtual Design Studio*, se plantea, para el caso concreto de la docencia en asignaturas gráficas, como una auténtica y revolucionaria propuesta de internacionalización real del conocimiento en la enseñanza superior. Se trata de una propuesta experimental en torno a la idea de calidad docente y consistente en la creación de una red de diseño gráfico entre instituciones de educación superior, entorno a un nuevo paradigma educativo y de investigación (red de investigadores) basado en las nuevas tecnologías como estrategia común y haciendo uso de recursos tan variados como WebEx, Skype, Moodle o Blackboard, entre otros.

Todas estas propuestas hacen realidad la idea de la aldea global de Marshall McLuhan, pero también las de otros autores clave como Nicholas Negroponte en *Being Digital* (1995) o Clay Shirky en *Cognitive Surplus* (2010), los cuales ponen de manifiesto que la tecnología viene a cuestionar el concepto de

⁹ Moncada Cerón JS. La internacionalización de la educación superior, factor clave para fortalecer la calidad educativa y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. *Xihmai*. 2011;6(12):7-26

¹⁰ Vernengo A, Ramallo M. Una propuesta de formación a la docencia universitaria. *Revista Iberoamericana de Educación*. 2009;51(1)

humanidad creando un nuevo contorno para la misma, lo que supone nuevas formas de colaboración entre individuos¹¹. Este nuevo contorno, la nueva Galaxia Internet, con una dimensión globalizada y tecnificada, tiene además la propiedad de aproximar a sociedades distantes en el espacio pero coincidentes en el tiempo. En este sentido, adquiere una especial relevancia la utilización crítica que debe hacerse de la abrumadora cantidad de información a la que tenemos acceso, si bien es quizás más relevante aún el cambio de paradigma operado en la comunicación entre personas, es decir, la conectividad como facilitadora de oportunidades relacionales a las que la enseñanza superior no puede hacer oídos sordos. Se trata de un nuevo modelo impuesto por un mundo online, cada vez más posible con los dispositivos móviles, basado en redes sociales que enfatizan de modo especial los conceptos de pertenencia y participación, con hechos tales como la experiencia compartida o la puesta en escena de nuevas dimensiones relativas tanto a formatos como a contenidos dinámicos, con el uso indiscriminado de hipervínculos e incluso de una realidad aumentada cada vez más sofisticada.

Referencias

- Cantón Mayo, I., Valle, R. E., & Arias Gago, A. R. (2008). Calidad de la docencia universitaria: Procesos clave. *Educatio Siglo XXI: Revista de La Facultad de Educación*, (26), 121-159.
- Escalante Malavé, S. H. (2012). La educación universitaria en el marco de la productividad. *Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis*, (2), 61-68.
- Fernández Sierra, J. (1999). Evaluación de la docencia y aprendizaje profesional: Análisis de una experiencia universitaria. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, (34), 87-98.
- García Cabrera, L. et al. (2010). La calidad en la docencia virtual: La importancia de la guía de estudio. *Pixel-Bit: Revista de Medios y Educación*, (37), 77-92.
- González, C. (2010). El aprendizaje y el conocimiento académico sobre la enseñanza como claves para mejorar la docencia universitaria. *Calidad en la Educación*, (33), 123-146.
- Hurones, C. (2009). Cómo freír un huevo. La innovación didáctica al servicio de la docencia universitaria. *Entelequia: Revista Interdisciplinar*, (10), 239-252.
- Moncada Cerón, J. S. (2011). La internacionalización de la educación superior, factor clave para fortalecer la calidad educativa y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. *Xihmai*, 6(12), 7-26.

¹¹ Peinado Miguel F, Fernández Sande M, Ortiz Sobrino MÁ, Rodríguez Barba D. Hacia un aprendizaje activo de la empresa informativa en el EEES. aplicación del podcasting y otras herramientas de comunicación 2.0.1. Razón y palabra. 2011(75)

- Peinado Miguel, F., Fernández Sande, M., Ortiz Sobrino, M. Á., & Rodríguez Barba, D. (2011). Hacia un aprendizaje activo de la empresa informativa en el EEES. Aplicación del podcasting y otras herramientas de comunicación 2.0.1. *Razón y Palabra*, (75)
- Tarabay Yunes, F. (2010). El contexto afectivo de la comunicaión docente en el aula universitaria. *Compendium: Revista de Investigación Científica*, (24), 41-60.
- Vernengo, A., & Ramallo, M. (2009). Una propuesta de formación a la docencia universitaria. *Revista Iberoamericana de Educación*, 51(1).